

ecobreed
IMPROVING CROPS

Funded by European Union
Horizon 2020
Grant agreement No 771367

Zwiększenie wydajności i konkurencyjności ekologicznej hodowli roślin ECOBREED

dr Beata Tatarowska, dr Jarosław Plich
IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Pracownia Metodyki Hodowli
e-mail: b.tatarowska@ihar.edu.pl

Oddział IHAR-PIB w Młochowie jest uczestnikiem projektu pt. Zwiększenie wydajności i konkurencyjności ekologicznej hodowli roślin (akronim ECOBREED) realizowanego w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. Projekt jest koordynowany przez Słoweński Instytut Rolnictwa i realizowany we współpracy z 24 organizacjami partnerskimi reprezentującymi 15 krajów. Projekt ECOBREED ma na celu poprawę dostępności na rynku nasion i odmian przeznaczonych do produkcji ekologicznej i niskonakładowej. Badaniami w projekcie objęte są cztery gatunki roślin uprawnych, wybrane ze względu na ich potencjalny wkład w zwiększenie konkurencyjności sektora ekologicznego, tj. pszenica zwyczajna, ziemniak, soja i gryka. W ramach projektu opracowane zostaną (a) metody, strategie i infrastruktura hodowli ekologicznej, (b) odmiany o podwyższonej odporności na stres biotyczny i większej wydajności oraz (c) ulepszone metody produkcji ekologicznej nasion. Prace nad projektem zostały rozpoczęte w kwietniu 2018 r. i będą kontynuowane do początku roku 2023. W ramach projektu prowadzone są prace, które obejmują 9 pakietów, a trzy z nich, dotyczące ziemniaka, realizowane są przez oddział IHAR-PIB w Młochowie. Celem tych zadań jest inicjowanie procesów, które będą prowadziły do ulepszenia hodowli ukierunkowanej na otrzymywanie odmian ziemniaka przydatnych dla rolnictwa ekologicznego. W ramach projektu prace nad ziemniakiem prowadzone są przez zespoły z Polski, Słowenii, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Pierwszym etapem prac w ramach projektu Ecobreed było wytypowanie zestawu odmian, z przeznaczeniem do upraw w systemie ekologicznych. Zgodnie z tym założeniem na podstawie danych katalogowych wstępnie wytypowano 200 odmian ziemniaka z całego świata. Z tego zestawu wybrano 65 odmian, które obecnie tworzą kolekcję bazową (tzw. Work collection) (tab. 1). Odmiany te pochodzą z Polski (PL), Danii (DEN), Niemiec (D), Holandii (NLD), Austrii (AUS), Słowenii (SL), Wielkiej Brytanii (UK), Węgier (HUN) oraz Francji (FR) i służą obecnie do identyfikacji cech najważniejszych dla ekologicznych systemów uprawy. Odbywa się to poprzez szczegółową charakterystykę tych odmian prowadzoną w doświadczeniach polowych zlokalizowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Słowenii i na Węgrzech. W Polsce doświadczenie zlokalizowane jest w Młochowie (fot. 1).

**Odmiany ziemniaka
wchodzące w skład kolekcji ocenianej w ramach projektu Ecobreed**

PL	DEN	D	NLD	AUS	SL	UK	HUN	FR
Bzura	Tinca	Caprice	Alouette	Bionta	Kokra	Gatsby	Balatoni Rosza	Capucine
Michalina	12-LHI-6	Damaris	Carolus	Ditta	Savinja	Ambo	Basa	Charlotte
Denar		Fidelia	Erika		Slavnik	Casablanca	Botond	Delila
Lord		Goldmarie	Levante		Vipava	Coleen	White Lady	Edony
Gardena		Karlina	Nofy			Valor		Kelly
Magnolia		Salome	Premiere			Mayan Gold		Yona
Owacja		Wega	Riviera			Cara		
Tajfun		Anuschka	Twiner			Sarpo Mira		
		Belana	Twister			Sarpo Shona		
		Effe	Colomba					
		Otolia	Fortus					
		Agria	Noblesse					
		Omega	Triplo					
		Belmonda	Voyager					
		Lilly						
		Granola						
8	2	16	14	2	4	9	4	6

Kolekcja 65 odmian ziemniaka w trakcie sezonu wegetacyjnego i po sprzęcie jest precyzyjnie opisywana. Zestaw cech ważnych z punktu widzenia upraw ekologicznych został zebrany i opisany w specjalnym protokole stworzonym na potrzeby projektu. Uzyskane przez poszczególnych uczestników oceny fenotypowe są systematycznie wprowadzane do bazy danych dostępnej poprzez portal informacyjny stworzony specjalnie na potrzeby projektu Ecobreed.

<https://internal.ncl.ac.uk/safred/ecobreed/tool/index.php?page=news>

Fot. 1. Kolekcja 65 odmian ziemniaka na polu doświadczalnym w Młochowie (fot. Beata Tatarowska)

W trakcie sezonu wegetacyjnego odmiany z kolekcji oceniane są pod względem cech fenotypowych: wzrost roślin, barwa kwiatów, intensywności kwitnienia, porażenie roślin przez patogeny i szkodniki. Na plantacjach ekologicznych największe szkody może wywoływać *Phytophthora infestans* sprawca zarazy ziemniaka (fot.2). Szkodliwość tej choroby polega na infekowaniu części nadziemnej ziemniaka, która prowadzi do zahamowania przyrostu bulw. Stwierdzono, że zniszczenie 50-70% powierzchni liści zatrzymuje całkowicie przyrost plonu. Zwalczając zarazę na plantacjach ekologicznych powinno się stosować przede wszystkim działania profilaktyczne takie jak: niszczenie źródeł zakażenia, stosowanie wczesnych terminów sadzenia oraz uprawę odmian odpornych lub bardzo wczesnych i wczesnych. Jednym z elementów projektu Ecobreed jest właśnie wytypowanie odmian/rodów hodowlanych ziemniaka wysoko i trwale odpornych na *P. infestans*, które będą przeznaczone do upraw w systemie ekologicznym.

Fot. 2. Objawy porażenia *P. infestans* na liściach i łodydze (fot. Beata Tatarowska)

Po zbiorze w okresie jesiennym oceniany jest plon handlowy bulw, plon skrobi oraz wielkość, regularność zarysu i kształt bulw. Prowadzone są bardzo szczegółowe oceny zewnętrznych i wewnętrznych wad bulw (fot. 2 i 3) oraz stopień uszkodzeń powodowanych przez patogeny i szkodniki (fot. 4).

Fot. 2. Wady wewnętrzne bulw odmian Vipava i Otolia (fot. Beata Tatarowska)

Fot. 3. Wady zewnętrzne bulw odmian Colomba i Carolus (fot. Beata Tatarowska)

Fot. 4. Uszkodzenia bulw spowodowane przez parcha ziemniaka na odmianach Edony i Delila (fot. Beata Tatarowska)

Każda odmiana poddawana jest również ocenie przydatności kulinarnej. Oceniane są cechy składające się na jakość ziemniaka jadalnego, a mianowicie typ kulinarny (na podstawie ocen konsystencji, mączystości, wilgotności oraz struktury mięszu bulw gotowanych), intensywność ciemnienia bulw po ugotowaniu oraz smak (fot. 5). Surowe bulwy poddawane są również ocenie ciemnienia mięszu po 10 minutach (fot. 6)

Fot. 5. Próby smakowe bulw (fot. Beata Tatarowska)

Fot. 6. Ocena ciemnienia bulw surowych po 10 minutach (fot. Beata Tatarowska)

Bulwy odmian ziemniaka znajdujących się w kolekcji oceniane są również pod kątem całkowitej (TC) i indywidualnej zawartości karotenoidów (luteina i zeaksantyna). Bulwy po zbiorze są krojone w drobną kostkę, mrożone w ciekłym azocie, poddawane procesowi liofilizacji. Końcowym etapem jest ocena spektrofotometryczna (Schemat 1).

Schemat 1. Schemat przygotowywania próbek do oceny zawartości karotenoidów w bulwach ziemniaka.

W bulwach oceniana jest również zawartość witaminy C, której ziemniak jest najtańszym i najbardziej powszechnym źródłem. Przy założeniu, że w przeciętnym daniu obiadowym ilość spożywanych ziemniaków wynosi 250-300 gram, daje to istotne źródło tej witaminy, pokrywając prawie w połowie jej dzienną normę spożycia, nawet przy uwzględnieniu strat związanych z procesami kulinarnymi. Odmiany charakteryzujące się podwyższoną zawartością karotenoidów i witaminy C są obiektem wzrastającego zainteresowania zarówno konsumentów, jak i hodowców. Mogą bowiem posłużyć jako źródło większej wartości odżywczej bulw, co jest szczególnie ważne u odmian przeznaczonych do upraw ekologicznych, nastawionych na uzyskiwanie bulw o wysokich walorach prozdrowotnych.

W Polsce i Słowenii odmiany z kolekcji bazowej oceniane są także pod względem odporności na zarazę ziemniaka. Oceny odporności prowadzone są zarówno w warunkach

laboratoryjnych, gdzie liście i bulwy poddawane są sztucznej inokulacji (fot. 7) jak i w warunkach naturalnej presji infekcyjnej (fot. 8). Oceny naturalnego porażenia roślin zarazą ziemniaka prowadzone są na polach Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w południowo-wschodniej Polsce. W tym celu odmiany utrzymywane są na poletkach 6 krzakowych w dwóch powtórzeniach w obsadzie podatnej lub średnio podatnej na zarazę ziemniaka odmiany, traktowanej w doświadczeniu jako infektor. W doświadczeniu sadzone są również bulwy klonów ziemniaka, tzw. testerów Blacka. Stopień porażenia roślin testerów pozwala charakteryzować lokalną populację *P. infestans* pod kątem obecności określonych czynników wirulencji. Wśród odmian z kolekcji bazowej znajduje się kilkanaście o wysokiej i bardzo wysokiej odporności na zarazę ziemniaka.

Fot. 7. Ocena porażenia odmian ziemniaka na P. infestans w warunkach laboratoryjnych (testy listkowe i plastrowe) (fot. Beata Tatarowska)

Fot. 8. Ocena porażenia odmian ziemniaka na P. infestans w warunkach naturalnej presji infekcyjnej w Boguchwale (fot. Beata Tatarowska)

Uważa się, że w przypadku hodowli odmian przeznaczonych dla rolnictwa ekologicznego selekcja powinna, być prowadzona przy aktywnym współdziałaniu rolników. Dlatego w ramach projektu Ecobreed zaplanowano serie doświadczeń polowych w kontrastujących strefach glebowo-klimatycznych i zaangażowano lokalnych rolników do oceny i selekcji odmian lub materiałów hodowlanych, które są szczególnie dostosowane do ich wymogów i preferencji. W przypadku ziemniaka każdy z uczestników projektu Ecobreed zobowiązał się do współpracy przynajmniej z czterema rolnikami prowadzącymi swoje gospodarstwa w systemie ekologicznym. IHAR-PIB oddział w Młochowie podjął współpracę z czterema takimi gospodarstwami, z których dwa zlokalizowane są w województwie podkarpackim (Połomia i Tuligłowy) i dwa w województwie mazowieckim (Jadwisin i Grabów) (fot. 9). W ramach współpracy na terenie tych gospodarstw prowadzone są doświadczenia z grupą odmian z kolekcji bazowej ziemniaka oraz z grupą zaawansowanych rodów ziemniaka wyhodowanych w IHAR-PIB/Młochów. Dzięki temu rolnicy są aktywnie zaangażowani w proces hodowli poprzez możliwość wyboru odmian/rodów hodowlanych dostosowanych do ich konkretnego środowiska i warunków uprawy.

Fot. 9. Poletka doświadczalne w lokalizacjach ekologicznych: 1) Połomia (fot. Michał Noworól), 2) Grabów 3) Jadwisin (fot. Beata Tatarowska)

ecobreed
IMPROVING CROPS

Funded by European Union
Horizon 2020
Grant agreement No 771367